

Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίωσης – κατασκευής στην τρωτότητα μεταλλικών κατασκευών

Seismic fragility of steel structures including soil – structure interaction

ΤΣΟΥΜΑΝΗ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Α.Π.Θ.
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία εκτιμάται η επιρροή της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους και της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής στη σεισμική απόκριση και τρωτότητα μεταλλικών κατασκευών. Εξετάζεται ένα εξιδανικευμένο διώροφο μεταλλικό πλαίσιο, ενός ανοίγματος, υπό διάφορες σεισμικές διεγέρσεις και εδαφικά προφίλ καθώς και υπό διαφορετικές συνθήκες σύνδεσης της ανωδομής με τη θεμελίωση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και αξιολογούνται, καταδεικνύοντας τη σημαντική συνεισφορά των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της δυναμικής αλληλεπίδρασης στη σεισμική συμπεριφορά των μεταλλικών κατασκευών.

ABSTRACT : This paper aims to assess the influence of coupled soil-structure interaction (SSI) and site amplification effects on the seismic response and fragility of steel structures. We examine an idealized 2-story, 1-bay steel frame under various earthquake recordings and soil profiles as well as different foundation conditions. The results of the dynamic analyses are indicatively presented and discussed based on both the relative displacement of the floors and the moment-rotation at the ends of the beams and columns. The results' thorough analysis and comparison demonstrate the significant contribution of various subsoil configurations and SSI to the seismic behavior of steel frames.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία έτη η ανέγερση μεταλλικών κατασκευών αποτελεί μια συνήθη πρακτική και κερδίζει συνεχώς έδαφος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα κτίρια από χαλύβδινο σκελετό, συχνά προτιμώνται έναντι άλλων κατασκευών με κύριο υλικό το σκυρόδεμα.

Μέχρι σήμερα, η σεισμική απόκριση και τρωτότητα των εν λόγω κτιρίων έχει μελετηθεί διεξοδικά από διάφορους ερευνητές όπως (Gupta & Krawinkler 1999, Elkandy & Lignos 2015, El Jisr, et al. 2022). Στην πλειονότητα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται, γίνεται θεώρηση πλήρους πάκτωσης στο έδαφος θεμελίωσης, αγνοώντας τις επιπτώσεις της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι τα φαινόμενα αυτά μεταβάλλουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κατασκευών και κατ' επέκταση τη σεισμική τους συμπεριφορά (Gazetas & Mylonakis 2001, Harden & Hutchinson 2009, Raychowdhury & Hutchinson 2009, Akhoondi & Behnamfar 2021, Mashhadi S, et al. 2021). Η μη γραμμική συμπεριφορά εδάφους-θεμελίωσης υπό έντονη σεισμική φόρτιση, έχει σημαντική επίδραση στην απόκριση του συστήματος κατασκευή-θεμελίωση, παρέχοντας πρόσθετη ευκαμψία στο σύστημα.

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής, αυτό δεν αίρει την ανησυχία για την ακρίβεια προσδιορισμού των καμπυλών τρωτότητας λόγω της εκτεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με χαρακτηριστικά του εδάφους (Akhoondi & Behnamfar, 2021). Ο αριθμός των ερευνητικών εργασιών που έχουν επικεντρωθεί στις επιπτώσεις της μεταβλητότητας των εδαφικών χαρακτηριστικών στην σεισμική απόκριση μεταλλικών κατασκευών είναι ελάχιστος (Seo & Shukla 2016, Masaeli & Beitollahi 2017, Mitropoulou, et al. 2016). Χρειάζονται πολύ περισσότερες μελέτες για να αποσαφηνιστεί το σημείο στο οποίο η ταυτόχρονη εξέταση της ενδόσιμης θεμελίωσης και των τοπικών εδαφικών συνθηκών επηρεάζουν την απόκριση και τρωτότητα μεταλλικών κατασκευών. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το κίνητρο της παρούσας ερευνητικής εργασίας.

2. Αριθμητική προσομοίωση συστήματος εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής

Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των παραπάνω φαινομένων εξετάστηκε ένα δώροφο μεταλλικό πλαίσιο (MRF), το οποίο προσομοιώθηκε μέσω των λογισμικών ανοικτού κώδικα Frame Modeler-2D και Opensees (Mazzoni, et al., 2009). Η ανάλυση του χαλύβδινου πλαισίου πραγματοποιήθηκε για δύο συνθήκες σύνδεσης της ανωδομής με τη θεμελίωση: α) συνθήκες πακτωμένης βάσης επί εδάφους και β) συνθήκες ενδόσιμης θεμελίωσης επί μη γραμμικών ελατηρίων τύπου BNWF, λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του εδάφους και στις δύο περιπτώσεις. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσομοίωση του συστήματος εδάφους-κατασκευής.

2.1 Προσομοίωση κατασκευής

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η διδιάστατη αριθμητική προσομοίωση του υπό μελέτη μεταλλικού πλαισίου, το οποίο αποτελείται από δύο ορόφους και ένα άνοιγμα. Τα χαλύβδινα υποστυλώματα είναι συνδεδεμένα στο σύστημα θεμελίωσης μέσω μεταλλικής πλάκας έδρασης και κοχλιώσεων. Η θεμελίωση αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς συνδετήριες δοκούς. Πιο συγκεκριμένα, το πλάτος της τετραγωνικής θεμελίωσης είναι 3.50 m, το βάθος της ισούται με 1 m και το υλικό είναι τυπικό οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση μεταλλικού πλαισίου (MRF)

Figure 1. Schematic representation of steel moment resisting frame (MRF)

Για την προσομοίωση του πλαισίου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Frame-2D σε συνδυασμό με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων OpenSees. Το λογισμικό εξιδανικεύει ένα δεδομένο κτίριο από χαλύβδινο σκελετό ως διδιάστατο αριθμητικό μοντέλο, προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος. Ειδικότερα το εξιδανικευμένο μοντέλο αποτελείται από τα κύρια πλαίσια που αντιστέκονται σε πλευρική δύναμη στην εξεταζόμενη διεύθυνση και από ένα ισοδύναμο βαρυτικό πλαίσιο (EGF) για την προσομοίωση των φαινομένων P-δ και των αποσταθεροποιητικών επιδράσεων της βαρύτητας.

Η ανελαστική συμπεριφορά δοκών και υποστυλωμάτων προσομοιώνεται χρησιμοποιώντας ελαστικά στοιχεία δοκού-υποστυλώματος με μη γραμμικά στροφικά ελατήρια «zero-length» στα άκρα τους. Στα ελατήρια αυτά αποδίδεται το μοντέλο συμπεριφοράς Modified Ibarra-Medina-Krawinkler (Ibarra, et al., 2005) (Lignos & Krawinkler, 2011), το οποίο προσομοιώνει την κυκλική απομείωση της καμπτικής αντοχής και δυσκαμψίας των δομικών στοιχείων του μεταλλικού πλαισίου. Κατά την προσομοίωση, χρησιμοποιήθηκαν δοκοί με μειωμένη διατομή (RBS), οι οποίες προσδίδουν σημαντική πλευρική δυσκαμψία στην κατασκευή και εξασφαλίζουν ότι ο σχηματισμός της πλαστικής άρθρωσης θα συμβεί μακριά από τα υποστυλώματα. Η υστερητική απόσβεση υλικού της κατασκευής προσομοιώθηκε μέσω του μοντέλου γραμμικής απόσβεσης κατά Rayleigh, επιλέγοντας λόγο απόσβεσης 2% για την πρώτη και δεύτερη ιδιοπερίοδο του πακτωμένου πλαισίου.

2.2 Προσομοίωση εδαφικής στήλης

Έξι (6) διαφορετικά αργιλικά προφίλ, μοντελοποιούνται αριθμητικά για να αποτυπωθεί η επιρροή της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους. Η προσομοίωση των εδαφικών προφίλ επιτυγχάνεται με τη βοήθεια πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων, μέσω του Opensees. Πιο συγκεκριμένα, τα δισδιάστατα στοιχεία «Quad» με δύο βαθμούς ελευθερίας, χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση μιας μονοδιάστατης εδαφικής στήλης, η οποία εκτείνεται σε βάθος 30 m πάνω από το βραχώδες υπόβαθρο και θεωρείται ομοιογενής, αγνοώντας τη μεταβολή των ιδιοτήτων του εδάφους με αύξηση του βάθους. Οι δύο κόμβοι στη βάση της εδαφικής στήλης είναι πακτωμένοι κατά την κατακόρυφη διεύθυνση λόγω της ύπαρξης του βραχώδους υποβάθρου ενώ κατά την οριζόντια διεύθυνση συνδέονται μεταξύ τους μέσω της εντολής «equalDOF», για να έχουν κοινή κατακόρυφη και οριζόντια μετακίνηση. Η μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους λήφθηκε υπόψη μέσω του υλικού «PressureIndependMultiYield», το οποίο αφορά αργιλικό έδαφος.

Το μοντέλο της εδαφικής στήλης υποβάλλεται σε μονοδιάστατη ανάλυση, για τη μεταφορά των σεισμικών διεγέρσεων από το βραχώδες υπόβαθρο προς την ελεύθερη επιφάνεια. Ουσιαστικά, με το πέρασμα κάθε δυναμικής ανάλυσης, προκύπτουν οι χρονοσειρές της επιτάχυνσης που αντιστοιχούν σε συνθήκες ελευθερίου πεδίου (free field). Κατά τη διενέργεια των αναλύσεων, μελετήθηκαν τόσο αμμώδη όσο και αργιλικά εδάφη. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η κίνηση σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου δεν επηρεάζεται τόσο από τον τύπο του εδάφους αλλά κυρίως από τα δυναμικά χαρακτηριστικά της σεισμικής διέγερσης. Επομένως, στις αναλύσεις που ακολούθησαν, εξετάστηκαν μόνο τα αργιλικά προφίλ, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ως προς την αντίστοιχη ταχύτητα διατμητικών κυμάτων $V_{s,30}$.

Πίνακας 1. Εξεταζόμενα εδαφικά (αργιλικά) προφίλ
Table 1. Soil (clay) profiles

No.	1	2	3	4	5	6	7
$V_{s,30}$ (m/s)	>800	450	360	300	250	180	150
Τύπος κατά EC8	A	B	C	C	C	D	D
Συνοχή (kpa)		115	85	75	56	33	28
Πυκνότητα (tn/m ³)	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4

2.3 Προσομοίωση θεμελίωσης

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση του συστήματος εδάφους-θεμελίωσης, χρησιμοποιείται το μοντέλο Beam-on-Nonlinear-Winkler-Foundation (BNWF) (Harden & Hutchinson, 2009). Πρόκειται για ένα απλοποιημένο μοντέλο, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση τη μέθοδο της αποσύζευξης και του οποίου οι παράμετροι έχουν βαθμονομηθεί μέσω πειραμάτων φυγοκέντρησης (Harden & Hutchinson, 2009).

Για να επιτευχθεί η προσομοίωση του συστήματος με τη μέθοδο BNWF χρησιμοποιείται η εντολή «ShallowFoundationGen», η οποία είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό Opensees. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, το μοντέλο θεμελίωσης αποτελείται από κατακόρυφα ανεξάρτητα μη γραμμικά ελατήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους καθώς επίσης και από

δύο οριζόντια ελατήρια. Τα κατακόρυφα ελατήρια (q-z springs) είναι κατανομημένα κατά μήκος του θεμελίου και προσομοιώνουν τις πλευρικές, κατακόρυφες και στρωφικές παραμορφώσεις του συστήματος. Τα δύο οριζόντια ελατήρια (t-x & p-x springs) στην άκρη του θεμελίου προσομοιώνουν την αντίσταση έναντι ολίσθησης και παθητικής ώθησης αντίστοιχα.

Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση απόκρισης εδάφους-θεμελίωσης με τη μέθοδο BNWF (Kazemi, et al., 2022)

Figure 2. Schematic representation of the beam-on-nonlinear-Winkler-foundation model (Kazemi, et al., 2022)

2.4 Σεισμικές καταγραφές

Για τη διεξαγωγή των δυναμικών αναλύσεων επιλέχθηκαν έντεκα (11) πραγματικές σεισμικές καταγραφές με διαφορετικό συχνοτικό περιεχόμενο. Οι εν λόγω χρονοϊστορίες είναι σε επιφανειακή έξαρση βράχου και αντιστοιχούν σε κατηγορία εδάφους A, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των εδαφών κατά EC8 (CEN, 2004). Οι καταγραφές σκοπίμως αντιπροσωπεύουν την κίνηση στο βραχύδες υπόστρωμα έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες και η επιρροή του εδάφους. Όλα τα σεισμικά γεγονότα χαρακτηρίζονται από μέγεθος ροπής $M_w > 5.5$ και ως εκ τούτου σχετίζονται με το φάσμα τύπου 1 κατά EC8. Το βασικό κριτήριο της επιλογής ήταν το μέσο φάσμα επιταχύνσεων των καταγραφών, να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το φάσμα κατά EC8 για τύπο εδάφους A. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει το σύνολο των εδαφικών κινήσεων που επιλέχθηκαν.

Πίνακας 2. Σεισμικές Διεγέρσεις
Table 2. Earthquake recordings

#	Θέση	Κωδικός στη βάση	Repi (km)	Mw	PGA (m/s ²)	V _{s,30} (m/s)
1	Tabas/Iran	ESMD_59	12.00	7.35	3.16	826.00
2	Montenegro/Montenegro	ISESD_223	21.00	6.90	1.77	1083.00
3	App.Lucano/Italy	ITACA_614	9.80	5.60	1.62	1024.00
4	Kobe/Japan	NGA_1108	25.40	6.90	2.85	1043.00
5	Sierra Madre/Mexico	NGA_1645	6.46	5.61	2.71	821.69
6	Loma Prieta/USA	NGA_3548	20.35	6.93	4.12	1070.34
7	Whittier Narrows/USA	NGA_680	13.85	5.99	1.10	969.07
8	Northridge/USA	NGA_994	25.42	6.69	2.84	1015.88
9	Izmit/Turkey	T-NSMP_1109	3.40	7.60	1.65	826.11
10	East Sicily/Italy	ITACA_314	28.30	5.60	0.61	871.00
11	Western Tottori/Japan	KIK_Net_3775	31.37	6.60	1.55	967.27

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα κανονικοποιημένα φάσματα ελαστικής απόκρισης για τις έντεκα προαναφερθείσες εδαφικές κινήσεις, με μέτρο έντασης 1.5 m/s^2 στο βραχώδες υπόβαθρο, επί αργιλικού εδάφους με $V_s=250 \text{ m/s}$, όπως προέκυψαν σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου μετά την 1-διάστατη ανάλυση.

Σχήμα 3. Κανονικοποιημένα φάσματα ελαστικής απόκρισης σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου για όλες τις σεισμικές καταγραφές, με μέτρο έντασης 1.5 m/s^2 στο βραχώδες υπόβαθρο, επί αργιλικού εδάφους με $V_s=250 \text{ m/s}$

Figure 3. Normalized elastic response spectrum in free-field conditions, for all ground motions, scaled to 1.5 m/s^2 at the bedrock level, on a $V_s=250 \text{ m/s}$ clay soil profile

3 Επαυξητικές δυναμικές αναλύσεις

Ως καταλληλότερη μέθοδος για την εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης του μεταλλικού πλαισίου επιλέχθηκε η επαυξητική δυναμική ανάλυση (Vamvatsikos & Cornell, 2004). Πρόκειται για μια μη γραμμική μέθοδο κατά την οποία οι διαθέσιμες σεισμικές διεγέρσεις κλιμακώνονται προοδευτικά με αυξανόμενη ένταση, η οποία πρέπει ιδεατά να καλύπτει ολόκληρο το εύρος από την ελαστικότητα ως τη δυναμική αστάθεια (Vamvatsikos & Cornell, 2002). Το αποτέλεσμα αυτών των αναλύσεων είναι οι καμπύλες απόκρισης της κατασκευής, οι οποίες παρέχουν για διάφορα επίπεδα επιβαλλόμενης σεισμικής έντασης, τη συνάρτηση της παραμέτρου βλάβης, η οποία μπορεί να είναι ένα μέγεθος παραμόρφωσης, μετακίνησης, δύναμης ή ενέργειας, ως προς το αντίστοιχο μέτρο σεισμικής έντασης.

Ως μέτρο έντασης (IM) της σεισμικής κίνησης επιλέχθηκε η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση που καταγράφηκε επί βραχώδους υποβάθρου ενώ ως παράμετρος βλάβης (EDP) επιλέχθηκε η μέγιστη σχετική μετατόπιση ορόφου (maxDrift). Όπως έχει αποδειχθεί από προηγούμενους ερευνητές (Kazantzi AK & Vamvatsikos D, 2015), η PGA δεν αποτελεί πάντα το βέλτιστο μέτρο έντασης. Ωστόσο η επιλογή της σε συνθήκες βράχου διευκολύνει το να κατανοηθεί καλύτερα η επιρροή τόσο της αλληλεπίδρασης όσο και της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους.

Αρχικά, το μεταλλικό πλαίσιο επιλύεται για τα φορτία βαρύτητας και στη συνέχεια εκτελούνται οι επαυξητικές δυναμικές αναλύσεις. Ειδικότερα, η κάθε σεισμική διεγέρση εισάγεται στη βάση του μοντέλου της εδαφικής στήλης και λαμβάνεται η αντίστοιχη κίνηση σε συνθήκες ελευθέρου πεδίου, κατόπιν μη γραμμικής δυναμικής ανάλυσης. Η κίνηση στο ελεύθερο πεδίο μετατρέπεται σε κίνηση εισαγωγής στη θεμελίωση, με χρήση εξισώσεων περιγραφής της κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής (NIST, 2012).

Με βάση τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η διαφοροποιημένη κίνηση εισαγωγής παρουσιάζει αμελητέα διαφορά σε σχέση με την κίνηση σε συνθήκες ελευθέρου

πεδίου, για αυτό και η τελευταία αποτέλεσε και την κίνηση που εφαρμόστηκε στη βάση του μεταλλικού πλαισίου, τόσο για την εφαρμογή πακτωμένης έδρασης όσο και για την εφαρμογή με συνεκτίμηση της αλληλεπίδρασης.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού αναλύσεων (220 δυναμικές αναλύσεις για κάθε σύστημα εδάφους-θεμελίωσης) θα παρουσιαστούν ενδεικτικά αποτελέσματα για ορισμένες από τις σεισμικές καταγραφές. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν τόσο με βάση τη σχετική μετατόπιση ορόφων όσο και με βάση τις αναπτυσσόμενες ροπές-στροφές στα άκρα δοκών και υποστυλωμάτων. Στα διαγράμματα που ακολουθούν, η σύμβαση επισήμανσης των αποτελεσμάτων έχει ως εξής: Η περίπτωση πακτωμένης θεμελίωσης σημειώνεται ως «Fix» ενώ η περίπτωση ενδόσιμης θεμελίωσης επί μη γραμμικών ελατηρίων σημειώνεται ως «Flex». Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για την ταχύτητα διαμηθικών κυμάτων και το μέτρο σεισμικής έντασης (PGA). Όσον αφορά τις μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις των ορόφων, συμβολίζονται ως SDR1 και SDR2 υποδηλώνοντας τον πρώτο και το δεύτερο όροφο αντίστοιχα.

4.1. Στατική μη γραμμική ανάλυση (Pushover)

Για την περαιτέρω εκτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του μεταλλικού πλαισίου πραγματοποιήθηκε στατική μη γραμμική ανάλυση ή αλλιώς Pushover Analysis. Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται η κανονικοποιημένη τέμνουσα βάσης V/W (όπου W το συνολικό βάρος της κατασκευής) σε σχέση με το λόγο σχετικής μετατόπισης οροφής δ/H (όπου H το συνολικό ύψος της κατασκευής). Ανάλογα με το υποκείμενο εδαφικό προφίλ και τις συνθήκες πάκτωσης αλλάζει και η συμπεριφορά του πλαισίου. Στην περίπτωση πακτωμένης θεμελίωσης, το πλαίσιο οδηγείται σε μηχανισμό κατάρρευσης για ποσοστό σχετικής μετακίνησης οροφής περίπου ίσο με 3%, ενώ σε μαλακότερα εδάφη η αντοχή των δοκών RBS μειώνεται και κατά συνέπεια η κατάρρευση επέρχεται σε μικρότερα αναπτυσσόμενα Drift.

Σχήμα 4. Καμπύλη στατικής μη γραμμικής ανάλυσης για το μεταλλικό MRF, συγκρίνοντας συνθήκες πακτωμένης (Fix) και ενδόσιμης (Flex) θεμελίωσης
Figure 4. Pushover curve of steel MRF comparing Fix and Flex foundation conditions

4.2 Μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις

Σχήμα 5. Σχετική μετακίνηση 1^{ου} (αριστερά) και 2^{ου} (δεξιά) ορόφου, για τη σεισμική καταγραφή 1 (ESMD_59), με μέτρο έντασης 1.0 m/s² στο βραχώδες υπόβαθρο, επί αργιλικού εδάφους με Vs=300 m/s, συγκρίνοντας συνθήκες πακτωμένης (Fix) και ενδόσιμης (Flex) θεμελίωσης

Figure 5. SDR for the 1st story (left) and the 2nd story (right), for the ESMD_59 record, scaled to 1.0 m/s² at the bedrock level, on a Vs=300 m/s soil profile, comparing Fix and Flex foundation conditions

Σχήμα 6. Διαγράμματα ροπής-στροφής στη βάση στύλου (αριστερά) και στο άκρο δοκού (δεξιά) του 1^{ου} ορόφου, για τη σεισμική καταγραφή 4 (NGA_1108), με μέτρο έντασης 1.0 m/s² στο βραχώδες υπόβαθρο, επί αργιλικού εδάφους με Vs=180 m/s, συγκρίνοντας συνθήκες πακτωμένης (Fix) και ενδόσιμης (Flex) θεμελίωσης

Figure 6. Moment rotation diagrams: column base (left) and first floor beam end (right), for the NGA_1108 record, scaled to 1.0 m/s² at the bedrock level, on a Vs=180 m/s soil profile, comparing Fix and Flex foundation conditions

Αναφορικά με το Σχήμα 5 παρατηρείται ότι το φαινόμενο της δυναμικής αλληλεπίδρασης σε συνδυασμό με τη μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις σχετικής μετατόπισης των ορόφων. Το γεγονός ότι το πακτωμένο σύστημα μετατρέπεται πλέον σε ένα σύστημα με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, το καθιστά πιο εύκαμπτο και κατά συνέπεια επιρρεπές σε μεγαλύτερες μετακινήσεις. Όπως έχει αποδειχθεί (Bazzurro & Cornell, 2004), κατασκευές που είναι θεμελιωμένες σε εδαφικά προφίλ μικρότερης δυστημσίας υποβάλλονται σε μεγαλύτερα πλάτη ταλάντωσης εξαιτίας της ενίσχυσης του σεισμικού κραδασμού, και κατά συνέπεια σε μεγαλύτερα Drift. Ωστόσο η συγκεκριμένη παρατήρηση ισχύει για μέτριας έντασης εδαφική επιτάχυνση (PGA <0.2g) στο βραχώδες υπόβαθρο γιατί

στην περίπτωση μιας πολύ ισχυρής διέγερσης η κατάσταση αλλάζει και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εδαφικής ενίσχυσης.

Στο Σχήμα 6 απεικονίζεται η σχέση ροπής-στροφής στη βάση των στύλων και στα άκρα των δοκών του πρώτου ορόφου. Συγκρίνοντας τις συνθήκες πακτωμένης και ενδόσιμης θεμελίωσης, παρατηρείται ότι η αλληλεπίδραση «ανακουφίζει» τις βάσεις των υποστυλωμάτων ως προς τις αναπτυσσόμενες ροπές. Ουσιαστικά, καθώς η πλήρης πάκτωση μετατρέπεται σε ενδόσιμη στήριξη, μέσω των μη γραμμικών ελατηρίων, οδηγεί σε παραλαβή μειωμένης ροπής από την πλευρά των υποστυλωμάτων καθώς η θεμελίωση έχει πλέον τη δυνατότητα στροφής. Ενώ στα υποστυλώματα η αλληλεπίδραση δρα ευεργετικά, δεν συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση των δοκών. Οι αυξημένες απαιτήσεις σχετικής μετατόπισης ορόφου, αυξάνουν αισθητά και τις απαιτήσεις σε όρους ροπής-στροφής.

Η επιρροή της αλληλεπίδρασης στην δυναμική απόκριση της κατασκευής, εξαρτάται από την αύξηση της ιδιοπεριόδου T και το σημείο του φάσματος στο οποίο μεταπίπτει το σύστημα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της σεισμικής καταγραφής 4 (Σχήμα 7), η αύξηση της ιδιοπεριόδου, λόγω της αλληλεπίδρασης, οδηγεί σε αυξημένα σεισμικά φορτία καθώς το σύστημα μεταπίπτει σε αύξοντα κλάδο του φάσματος. Η αλληλεπίδραση, λοιπόν, έχει δυσμενή επιρροή καθώς αυξάνεται η φασματική επιτάχυνση και κατ' επέκταση τα επιβαλλόμενα φορτία.

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι ανάλογα με τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, το υποκείμενο έδαφος αλλά και τη σεισμική διέγερση η αλληλεπίδραση δύναται να οδηγήσει είτε σε αυξημένα είτε σε μειωμένα φορτία στην κατασκευή, όπως φαίνεται και από το ελαστικό φάσμα απόκρισης.

Σχήμα 7. Κανονικοποιημένο φάσμα ελαστικής απόκρισης σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου για τη σεισμική καταγραφή 4 (NGA_1108), με μέτρο έντασης 1.0 m/s^2 στο βραχώδες υπόβαθρο, επί αργιλικού εδάφους με $V_s=180 \text{ m/s}$

Figure 7. Normalized elastic response spectrum in free-field conditions, for the NGA_1108 record, scaled to 1.0 m/s^2 at the bedrock level, on a $V_s=180 \text{ m/s}$ clay soil profile

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκε η επιρροή της μη γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους και της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής, εξετάζοντας ένα μεταλλικό πλαίσιο MRF. Μέσω της διεξαγωγής μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων αναδείχθηκε η σημαντική αύξηση των απαιτήσεων μετατόπισης των ορόφων όταν λαμβάνεται υπόψη η μη γραμμικότητα της βάσης. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι τα παραπάνω φαινόμενα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σεισμική απόκριση μιας μεταλλικής κατασκευής,

υποδεικνύοντας την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της ανελαστικής συμπεριφοράς της θεμελίωσης στους σύγχρονους κώδικες σχεδιασμού.

Η παραπάνω μεθοδολογία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω διερεύνηση της επιρροής του SSI και των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική τρωτότητα των χαλύβδινων κατασκευών, μέσω της κατασκευής των καμπυλών τρωτότητας τόσο σε όρους πιθανοτήτων (Fragility curves) όσο και σε όρους δείκτη βλάβη/απωλειών (Vulnerability curves).

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τη χρηματοδότηση της ερευνητικής εργασίας, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος «Εκτίμηση της διακινδύνευσης υποδομών λόγω πολλαπλών κινδύνων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» με ακρωνύμιο «MIRACA», που χρηματοδοτείται μέσω του EU Programmes 2021-2027, Horizon 2021-2027, Mission-driven Research, Adaptation to climate change including societal transformation.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Akhoondi, M., & Behnamfar, F. (2021), "Seismic fragility curves of steel structures including soil-structure interaction and variation of soil parameters". *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 143.
- Bazzurro, P., & Cornell, C. (2004), "Ground-Motion Amplification in Nonlinear Soil Sites with Uncertain Properties". *Bulletin of The Seismological Society of America*, 94: 2090-2109.
- Behnamfar, F., & Banizadeh, M. (2016), "Effects of soil-structure interaction on distribution of seismic vulnerability in RC structures". *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 80: 73-86.
- CEN. (2004), "EN 1998-1: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings". European Committee for Standardization, Brussels.
- El Jisr H, Kohrangi M, & Lignos D. (2022), "Proposed nonlinear macro-model for seismic risk assessment of composite-steel moment resisting frames". *Earthquake Engng Struct Dyn.*, 51: 1180-1200.
- Elkady, A., & Lignos, D. G. (2015), "Effect of gravity framing on the overstrength and collapse capacity of steel frame buildings with perimeter special moment frames". *Earthquake Engng Struct. Dyn.*, 44: 1289-1307.
- Flores FX, Charney F, & Lopez-Garcia D. (2014), "Influence of the gravity framing system on the collapse performance of special steel moment frames". *Journal of Constructional Steel Research*, 101: 351-362.
- Gazetas, G., & Mylonakis, G. (2001), "SSI Effects on Elastic & Inelastic Structures". *Proc. of Fourth Int. Conf. On Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering & Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor W. D. Liam Finn*, San Diego, California, March 26.
- Gupta, A., & Krawinkler, H. (1999), "Seismic Demands for Performance Evaluation of Steel Moment Resisting Frame Structures". Technical Report 132. The John A. Blume Earthquake Engineering Research Center, Department of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, CA.
- Harden, C., & Hutchinson, T. (2009), "Beam-on-Nonlinear-Winkler-Foundation Modeling of Shallow, Rocking-Dominated Footings". *Earthquake Spectra*, 25(2), 277-300.
- Ibarra, L., Medina, R., & Krawinkler, H. (2005), "Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration". *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 34(12): 1489-1511.
- Kazantzi AK, & Vamvatsikos D. (2015), "Intensity measure selection for vulnerability studies of building classes". *Earthquake Engng Struct. Dyn.*, 44: 2677-2694.
- Kazemi, F., Asgarkhani, N., & Jankowski, R. (2022), "Probabilistic assessment of SMRFs with infill masonry walls incorporating nonlinear soil structure interaction".
- Lignos, D., & Krawinkler, H. (2011), "Deterioration Modeling of Steel Components in Support of Collapse Prediction of Steel Moment Frames under Earthquake Loading". *ASCE, Journal of Structural Engineering*, 137(11): 1291-1302.

- Masaeli, H., & Beitollahi, A. (2017), "Soil-structure interaction effects on seismic fragility curves of steel MRF structures". In: Proceedings of the 16th world conference on earthquake engineering.
- Mashhadi S, Asadi A, Homaei F, & Tajammolian H. (2021), "Seismic response of mid-rise steel MRFs: the role of geometrical irregularity, frequency components of near-fault records, and soil-structure interaction". *Bull. Earthquake Eng.*, 19: 3571-3595.
- Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M., & Fenves, G. (2009), "Open System for Earthquake Engineering Simulation User Command-Language Manual". Pacific Earthquake Engineering Research Center, Berkeley, USA.
- Mitropoulou, C., Kostopanagiotis, C., Kopanos, M., Ioakim, D., & Lagaros, N. (2016), "Influence of soil-structure interaction on fragility assessment of building structure". *Structure*, 6:85-98.
- NIST. (2012), "Soil-structure Interaction for Building Structures, Report No. NIST GCR 12-917-21". National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, Washington D.C.
- Open System for Earthquake Engineering. <https://opensees.berkeley.edu/>.
- Raychowdhury, P. (2009), "Effect of soil parameter uncertainty on seismic demand of low-rise steel buildings on dense silty sand". *Soil Dynam Earthq Eng*, 29(10): 1367-78.
- Raychowdhury, P., & Hutchinson, T. (2009), "Performance evaluation of a nonlinear Winkler-based shallow foundation model using centrifuge test results". *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 38 (5): 679-698.
- Seo, J., & Shukla, R. (2016), "Joint seismic and scour fragility assessment of a steel building incorporating soil-structure interaction". USA: Geotechnical and Structural Engineering Congress.
- Vamvatsikos, D., & Cornell, C. (2002), "Incremental dynamic analysis". *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 31(3): 491-514.
- Vamvatsikos, D., & Cornell, C. (2004), "Applied incremental dynamic analysis". *Earthquake Spectra*, 20 (2): 523-553.